



Нурматова Эльвина Батыровна

Преподаватель истории школы #33 г.Ангрена. Ташкентская область.

Магистрант 1 курса ТГПУ им.Низами.

Проблемы обучения исторической науки в школе

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы обучения исторической науки, цели и задачи которые должен ставить перед собой современный учитель и совокупность новых подходов к процессу образования. Обеспечение актуализации знаний и связь с жизнью обеспечат механизм самореализации и развития гармоничной личности.

Ключевые слова: историческая наука, цель, учебный процесс, учитель, ученик.

Школа должна быть местом силы, местом где ребенок учится ошибаться, и делает свои первые шаги на пути познания себя, местом притяжения людей которые хотят развиваться, но к сожалению последние тенденции превратили школу в место обязательного скучного времяпровождения, тем самым гася это пламя интереса.

Актуальным вопросом остаётся преподавания предметов социально-гуманитарного направления, ведь именно этот учебный цикл как никакое другое направление должно учить ребенка выражать свое мнение, уметь дискутировать, строить умозаключения, расширяя кругозор и гибкость мышления. У учителя стоит задача заинтересовать в своем предмете, умело подать материал, при этом оставляя место для творчества и исследовательской работы. На деле все обстоит иначе и зачастую выводится как чтение учебника, стандартный конспект, пересказ и ответы на вопросы. Тем самым превращая историческую науку в нечто скучное и монотонное, что в корне не верно.

Основополагающая цель всего учебного процесса и истории в том числе научить человека учиться, показать ему систему добывания знаний, научить думать и анализировать прочитанное, пройденное, связывать в целостную картину мира.

Историческая наука часто преподается в сухой и не интересной форме. Дети учатся запоминать механически, чтобы пройти тесты, сдать экзамены и не видят связи предметов с окружающим миром и жизнью в целом и как следствие - не умеют применять полученные знания на практике. Многие считают историческую науку не значимой для своего развития, не «популярной» для изучения. А ведь исторический предмет уникален, он включает в себя целый ряд дисциплин, тренирует аналитический склад ума, критическое мышление и умение



прогнозировать. Как говорится - кто знает историю прошлого, тот не совершает ошибок в будущем, ведь как правило история циклична.

Что же нужно преподавателю, чтобы заинтересовать в своем предмете?!

Первостепенное это постоянная работа над совершенствованием, как говорится, настоящий учитель учится всю жизнь. Вместе с учеником искать пути его развития, в том числе и через обучение. Педагог должен сопровождать развитие, ведь «роль учителя состоит в том, чтобы открыть дверь, а не проталкивать в них ученика» (А.Шнабель)

Чтобы действовать эффективно, важно следовать следующим правилам

- творческий подход
- помогать действовать самостоятельно
- избегать прямых инструкций, только предлагать
- не сдерживать инициативу
- навык формирования самостоятельного решения, больше свободы выбора
- слышать и слушать своего ученика
- поощрять за умозаключения, выводы, точку зрения, пусть иногда она радикально противоположна мнению окружающих
- вера и безусловная любовь в свою профессию и детей
- инновации и новаторство учителя и педагога

Универсальных методов и подходов не существует, тут главное прочувствовать коллектив, настроить рабочую атмосферу, шагать в ногу со временем и тогда вы достигнете поставленной цели и будете получать удовлетворение от своей работы. Ведь как говорил древнегреческих философ Плутарх «Ученик – не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который надо зажечь», а зажечь факел может лишь тот, кто сам горит.